

АҚШ ВА ХИТОЙ ЎРТАСИДАГИ САВДО-ИҚТИСОДИЙ ХАМКОРЛИК ИСТИКБОЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6600169>

А.Д.Баҳромов

*Тошкент давлат иқтисодиёт университети
МТИФ-10-2 гуруҳ магистранти*

АҚШ-Хитой иқтисодий муносабатлари АҚШга одатдагидан кўра кўпроқ фойда келтиради тушунилган. Мисол учун, сўнгги маълумотларга кўра, АҚШнинг Хитойга экспорти 2021 йилда 1,8 атрофида қўллаб-қувватланади хизматлар, қишлоқ хўжалиги ва капитал ишлаб чиқариш каби соҳаларда миллион иш ўринлари. Бироқ, билан савдо Хитой, шунингдек, АҚШнинг баъзи саноатларида, хусусан, паст иш ҳақи ишлаб чиқаришда иш ўринларининг йўқ қилинишига олиб келди. Ушбу харажатларга қарамай, маъмурият томонидан икки томонлама камомадга тез-тез еътибор қаратилмоқда. АҚШ-Хитой савдосини ёки унинг бандликка таъсирини баҳолаш учун мазмунли мезон. АҚШ Савдо камомади импортига қўйилган чекловларнинг маҳсули бўлганидан кўра, АҚШнинг паст кўрсаткичларини акс еттиради. АҚШнинг ички инвестиция еҳтиёжларини молиялаштириш учун чет ел капиталини талаб қиладиган ички жамғарма даражаси ва АҚШ давлат қарзининг ўсиши. Бундан ташқари, савдо тақчиллиги ҳам ҳисобга олинмади АҚШ ва Хитой компаниялари филиалларининг ҳар бир тегишли бозордаги фаолияти, ҳисоб-китоб АҚШ Хитойга аксинча кўпроқ сотишини кўрсатади.

АҚШ-Хитой иқтисодий муносабатлари муҳим босқичга йетди. Ўтган йил кўрди тит-фор-тат тарифларини ошириш. Ҳозиргача 250 миллиард долларлик Хитой маҳсулотларининг АҚШ импорти бор 10-25 фоизгача бўлган тарифлар билан зарба берди ва Президент Доналд Трамп таҳдид қилмоқда амалдаги тарифларни ошириш ва Хитойдан импорт қилинадиган барча маҳсулотларга қўшимча тарифлар жорий етиш. Хитой бор худди шундай АҚШ импортининг эквивалент миқдорига тарифлар ундирди ва жорий етиш билан таҳдид қилди. Ушбу савдо уруши молиявий бозорларни қўзғатди ва глобал ўсишнинг секинлашишига ҳисса қўшди. 2018-йил ноябр ойида бўлиб ўтган Г-20 йетакчилари саммитида президентлар Трамп ва Си Цзинпин бу масалани ҳал қилишга келишиб олдилар. Савдо келишмовчилигини 90 кун ичида - 2019-йил 1-мартгача, гарчи бу муддат

яқинда бўлса ҳам кенгайтирилган. Ушбу икки томонлама кескинликни кучайтирган АҚШ хавотирлари ўзига хос савдодан келиб чиқади. Хитойнинг иқтисодий моделига хос бўлган амалиётлар тизимли равишда ўйин майдонини фойдасига айлантиради. Хитой компанияларининг маҳаллий ва жаҳон миқёсида. Муайян савдо масалалари бўйича тараққиёт талаб етилади. Хитой ЖСТ мажбуриятларини бажариши ва таъсир қилиши мумкин бўлган муайян ислохотларни амалга ошириши керак иқтисодиёт устидан давлат назорати соҳалари бўйича. Бундан ташқари, янги савдо қоидаларини ҳал қилиш керак эди. Хитойнинг иқтисодий амалиётлари унинг ЖСТ мажбуриятларида, жумладан, каби соҳаларда қамраб олинмайди. Давлат корхоналари, маълум субсидиялар ва рақамли савдо. Бу муаммолар ҳам кучайиб бораётган бир даврда юзага келади. Хитой миллий хавфсизлик хавф-хатарлари, хусусан, технология билан боғлиқ хавотирлар кириш. Бу масалаларнинг барчаси АҚШ-Хитой икки томонлама музокараларининг мураккаблигини таъкидлайди шунингдек, ўйиндаги қозиқлар. АҚШ ва Хитой ўртасидаги келишмовчиликларни мазмунли тарзда ҳал қилиш вақт талаб этади.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг савдо стратегиясининг глобал мувофиқлаштиришни таъминлашга йўналтирилган халқаро савдо ташкилотларини яратиш учун ҳаракатлар бошланди. Ушбу ҳаракатдан биринчи навбатда халқаро савдодаги улуши 40% атрофида бўлган АҚШ манфаатдор бўлиб, ташқи савдодаги нормал ҳолатларнинг бузилишидан аввалом бор улар жиддий зарар кўрар эди. Халқаро савдо ташкилотини яратиш бўйича мунозаралар АҚШ ва урушдан кейинги Европа мамлакатлари ўртасидаги кескин тортишувлар шароитида бўлиб ўтди. Бу тортишувлар, хусусан, иштирокчи давлатлар эга бўлган овозлар улуши билан ҳам боғлиқ эди. “Бир мамлакат – бир овоз” тамойилини ёқловчи европача ёндашувга тескари равишда АҚШ кўпроқ овозга эга бўлиш ғоясини кўтариб чиқди. Халқаро савдонинг ҳамма иштирокчилари учун ягона қоидалар ва жорий қилинган янги меъёрларни назарда тутувчи савдо ташкилотининг ташкил қилиниши халқаро савдо тўсиқларини бартараф этишда муҳим аҳамият касб этди.

ЖСТ қуйидаги функцияларни бажаради:

- келушувларни жорий этиш ва назорат қилиш;
- ўзаро музокараларни олиб бориш учун форумларни ташкил қилиш;
- низоларни ҳал қилиш;

– турли мамлакатларнинг савдо сиёсатини амалга ошириш тўғрисида ахборот бериш;

– глобал иқтисодий сиёсатни ишлаб чиқишда мамлакатлар фаолиятини мувофиқлаштириш учун шарт-шароитлар яратиш;

– ривожланаётган мамлакатларга техник ёрдам бериш. Халқаро савдони эркинлаштириш ва адолатлилигини таъминлаш ЖСТнинг асосий вазифаларидан ҳисобланади. Бундан ташқари бугунги кунда, Жаҳон банки ва Халқаро валюта жамғармаси АҚШ ва Хитойни тарифлар урушини бас қилишга чақиряпти, акс ҳолда ўзаро тортишувдан жаҳон иқтисодиёти зарар кўриши айтилаётир.

Унда айтилишича, ўтган ҳафта АҚШ қимматбаҳо қоғозлар бозоридаги силкиниш бу ҳафта Осиё ва Европа бозорларига ҳам тарқалди. Америка тадбиркорлик институти эксперти Дезмонд Лехменнинг айтишича, сармоядорлар ташвиши асосли. “АҚШ Федерал захира тизими фоиз ставкаларини кутилганидан кўпроққа кўтаришга мажбур энди, шу каби гаплар қулоққа чалинди. Бу эса сармоядорларни хавотирга солмоқда. Хитой билан савдо алоқаларидаги мавҳумлик ҳам ўзига яраша салбий таъсир қилияпти”, - дейди Лехмен. Жаҳон банки ва Халқаро валюта фондининг Балида ўтган қўшма мажлисида АҚШ ва Хитой ўртасидаги тарифлар уруши ҳам муҳокама этилди. Жамғарма ижрочи директори Кристин Лагард тарангликни туширишга чақирмоқда. “Ҳисобларимизга кўра, савдо алоқаларидаги таранглик келаси икки йилда дунё ялпи ички маҳсулотининг салкам бир фоизга қисқаришига олиб келади.

АҚШ-Хитой иқтисодий муносабатлари муҳим чорраҳада турибди. учун мустаҳкам асосни ишлаб чиқиш ўзаро манфаатли иқтисодий алоқалар қўллаб-қувватлаган ҳолда иккала иқтисодиёт учун ҳам манфаат талаб қилади

Бозорга асосланган ечимларнинг АҚШ қадриятлари ва қоидаларга асосланган муҳимлигини яна бир бор тасдиқлайди халқаро иқтисодий архитектура. АҚШ ва Хитой уларни ҳал қилиш йўлларини топа олмади келишмовчиликлар АҚШнинг Хитойдан ажралиб чиқиши учун баҳслашаётганларнинг қўлини мустаҳкамлайди, билан ҳар икки давлатга олиб келадиган барча харажатлар.

Ушбу сиёсат баёнида таъкидланганидек, АҚШ ва Хитой ўртасида мураккаб иқтисодий муносабатлар мавжуд АҚШ учун фойда ва харажатларни ўз зиммасига олган бўлса-да, кўплаб АҚШ ишлаб чиқарувчилари ва истеъмолчилари бор муносабатлардан миллиардлаб

доллар даромад олди. Бу пайдо бўлаётган ташвишларга нима сабаб бўлади Тизимли равишда Хитой иқтисодиётида давлатнинг роли янада муаммоли ўйин майдонини маҳаллий ва глобал миқёсда хитойлик бизнес фойдасига айлантиради. Бундан ташқари,

Хитойнинг саноат сиёсатидан фойдаланиши ва давлат корхоналарини назорат қилиш ва кенг тарқалган субсидияларни тақдим етиш. Хитой ўз еътиборини қаратгани сабабли АҚШ учун янада катта ташвиш уйғотди муайян технологияларда ҳукмронлик қилиш ва АҚШ раҳбариятини сиқиб чиқариш. Давом этаётган кибер ўғирлик билан бир қаторда АҚСХ технологиялари ва интеллектуал мулки бўйича ушбу иқтисодий амалиётлар АҚШнинг миллий хавфсизлиги билан боғлиқ муаммоларни ҳам келтириб чиқаради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Каримов И.А. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирози, Ўзбекистон шароитида уни бартараф этишнинг йўллари ва чоралари. - Т.: "Ўзбекистон", 2009. 11-б.
2. Каримов И.А. Асосий вазифамиз - Ватанимиз тараққиёти ва халқимиз фаровонлигини янада юксалтиришдир. - Т.: "Ўзбекистон", 2010. 64-б.
3. Потапов М. Вступление КНР в ВТО: условия присоединения и последствия для китайской экономики // Внешнеэкономическая модель развития стран Восточной Азии. -М.: Международные отношения, 2004. С. 88.
4. Энрю Берг и Энн Кригер. Что будет означать вступление в члены ВТО для Китая и его торговых партнеров? // Финансы и развитие, №3, выпуск 39, 2002. С. 10.
5. Бутрин Д., Нетреба П., Сапожков О. Обязательства длительного срока хранения. // Коммерсантъ, №238, 20.12.2011. С.
6. Овчинников Р., Полякова Ю. Вступление в ВТО должно снизить ценз. // Известия, 19.12.2011.
7. www.wto.org 8. <http://www.china.org.cn/russian/31516.htm> 9. http://www.russian.xinhuanet.com/russian/2009-01/15/content_800925.htm